

СУЩНОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

THE ESSENCE OF MATHEMATICAL MODELING IN CONSTRUCTION INDUSTRY

КАЛИНИНА КСЕНИЯ ИВАНОВНА,

студент,

Кубанский государственный технологический университет.

ГУЛЯКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

доктор педагогических наук, доцент,

Кубанский государственный технологический университет.

KALININA KSENIYA IVANOVNA,

student,

Kuban State Technological University.

GULIAKIN DMITRY VLADIMIROVICH,

doctor of pedagogical sciences, associate professor,

Kuban State Technological University.

В настоящее время математическое моделирование широко используется во многих областях науки и техники, включая строительство. Это мощный инструмент, который позволяет создавать качественные математические модели для описания реальных процессов и явлений, прогнозирования результатов и оптимизации проектных решений. В статье рассматривается сущность, различные методы математического моделирования, принципы его использования, преимущества и недостатки использования моделей, а также описываются способы создания математических моделей в строительстве, примеры их применения в конструкционной механике, затрагиваются вопросы моделирования процессов строительства и планирования ресурсов, анализа стоимости проектов, оптимизации производственных процессов и т.д.

Currently, mathematical modeling is widely used in many fields of science and technology, including construction. This is a powerful tool that allows you to create high-quality mathematical models for describing real processes and phenomena, predicting results and optimizing design solutions. This article examines the essence, various methods of mathematical modeling, principles of its use, advantages and disadvantages of using models, and also describes ways to create mathematical models in construction, examples of their application in structural mechanics, issues of modeling construction processes and resource planning, project cost analysis, optimization of production processes, etc.

Ключевые слова: *математическое моделирование, строительная отрасль, механика, физика, преимущества и недостатки, напряженно-деформируемое состояние, строительные конструкции, эксплуатация.*

Key words: *mathematical modeling, construction industry, mechanics, physics, advantages and disadvantages, stress-strain state, building structures, operation.*

Математическое моделирование является одним из важнейших инструментов в науке и технике. Его широкое применение связано с возможностью создания качественных математических моделей, которые могут описывать сложные явления и процессы, прогнозировать результаты и оптимизировать решения. В современных условиях, когда строительство становится все более комплексным и требовательным, использование математического моделирования может значительно повысить эффективность проектных решений и снизить их стоимость.

Цель данной статьи заключается в изучении сущности математического моделирования и его применения в строительстве. В работе будет рассмотрен ряд методов математического моделирования, проиллюстрированы примеры их применения в конструкционной механике и гидродинамике, а также описаны преимущества и недостатки использования математического моделирования в строительстве.

Математическое моделирование – это методологический инструмент описания и анализа сложных процессов и явлений путем создания математической модели. Математическая модель представляет собой абстрактную математическую конструкцию, которая приближенно описывает реальную систему, процесс или явление.

Математическое моделирование - это процесс создания математической модели реального объекта или явления, в которой описываются их свойства и поведение с помощью математических уравнений и параметров. Эта модель может быть использована для анализа и прогнозирования различных аспектов объекта или явления, таких как его динамика, стабильность, эффективность и т.д. Математическое моделирование применяется в различных областях науки, техники, экономики и других сферах, где необходимо иметь качественное представление об объекте или явлении, чтобы принимать обоснованные решения.

В строительстве математическое моделирование может быть использовано для решения различных задач, таких как определение оптимальных параметров конструкций, прогнозирование поведения материалов и элементов конструкций, усиления конструкций при нагрузках, и т.д. [4, 23 с.].

Аналитические методы математического моделирования – это математические методы, которые позволяют аналитически (то есть с помощью аналитических выражений) описывать процессы и системы.

Одним из основных методов аналитического моделирования является метод дифференциальных уравнений. Он позволяет описывать изменение системы во времени, то есть моделировать динамические процессы. Этот метод широко применяется в физике, механике, электротехнике и других областях, где необходимо моделировать изменение физической величины во времени.

Другим важным методом аналитического моделирования является метод матричных уравнений. Он позволяет описывать системы, которые могут быть представлены в виде матриц. Этот метод широко применяется в теории управления, линейной алгебре и других областях.

Также аналитические методы включают методы теории вероятностей и статистического моделирования. Они позволяют описывать случайные процессы и вероятности их реализации.

Важным преимуществом аналитических методов является возможность получения точных решений и аналитических выражений, которые можно анализировать и использовать для принятия решений. Однако, в ряде случаев, использование аналитических методов усложняется невозможностью получения точных решений из-за сложности системы или отсутствия определенных данных.

Для применения аналитических методов математического моделирования необходимы знания математического анализа, теории уравнений и других математических дисциплин.

Также важными принципами при применении аналитических методов моделирования являются точность и корректность выбора модели, анализ решений и оценка полученных результатов.

Численные методы математического моделирования - это методы, которые позволяют решать математические задачи численно, используя компьютерные алгоритмы. Они широко применяются в различных областях науки и инженерии, где необходимо анализировать сложные процессы и системы.

Одним из наиболее распространенных методов численного моделирования является метод конечных элементов. Он позволяет разбивать сложные системы на маленькие элементы и решать уравнения для каждого элемента отдельно. Для решения больших систем используются аппроксимации, что позволяет получить более точные результаты.

Другой важный метод численного моделирования - методы Монте-Карло. Они используются в теории вероятностей, физике статистических систем, экономических науках и других областях. Эти методы основаны на генерации случайных чисел и позволяют оценить вероятности и статистические характеристики систем.

Также численные методы включают методы решения дифференциальных уравнений, методы оптимизации, методы решения алгебраических уравнений и другие методы.

Преимуществами численных методов математического моделирования являются возможность решения сложных моделей и экономия времени и ресурсов. У численных методов также есть некоторые недостатки. Они часто требуют больших вычислительных мощностей и могут быть нестабильными, если не выбирать правильные параметры.

Для использования численных методов необходимы знания математического анализа, численных алгоритмов, программирования и других наук. Также важными принципами при применении численных методов математического моделирования являются точность и надежность результатов, выбор правильной сетки и точность решения уравнений.

Математическое моделирование может быть использовано для определения оптимальных параметров конструкций, таких как напряжения, деформации, устойчивость и т.д. Например, метод конечных элементов может быть использован для анализа напряженно-деформированного состояния конструкций и определения оптимальных параметров для достижения заданных показателей.

Математическое моделирование является важным инструментом в конструкционной механике. Это позволяет учесть различные факторы, влияющие на поведение конструкций, и спрогнозировать их работу в различных условиях эксплуатации. В данной статье мы рассмотрим примеры применения математического моделирования в конструкционной механике.

Для анализа поведения конструкций необходимо знать механические свойства материалов, из которых они изготовлены. Математическое моделирование механических свойств материалов является важным инструментом в конструкционной механике. Оно позволяет определить зависимость механических свойств материалов от различных факторов, таких как температура, скорость деформации, состояние напряжения и др. [3, с. 56].

Математическое моделирование процессов деформации и разрушения конструкций является важным инструментом для повышения безопасности и эффективности эксплуатации конструкций. Оно позволяет определить критические точки и места разрушения в конструкции, что помогает разработать эффективные методы предотвращения повреждений и аварийных ситуаций.

Математическое моделирование динамического поведения конструкций является необходимым при проектировании и эксплуатации высоконагруженных конструкций, таких как мосты, здания и др. Оно позволяет определить динамические характеристики конструкции, такие как собственные частоты, моды колебаний, амплитуды колебаний и др. Это помогает

определить требования к жесткости и прочности конструкции и разработать эффективные методы контроля колебаний.

Таким образом, математическое моделирование является важным инструментом в конструкционной механике и находит широкое применение в различных областях. С его помощью можно проводить комплексный анализ поведения конструкций в разных условиях эксплуатации, учитывая различные факторы, влияющие на работу конструкций. Кроме того, математическое моделирование позволяет сократить время и затраты на исследования и разработки, что является важным фактором в эффективном управлении ресурсами. Такие возможности математического моделирования важны для современного строительства и гражданского строительства 21 века и будут активно развиваться и применяться в научных и инженерных исследованиях в будущем [1, с. 25].

Преимущества использования математического моделирования в строительстве включают возможность предсказания поведения конструкций при различных нагрузках, оптимизацию параметров конструкций для достижения заданных показателей, и снижение стоимости проектирования и строительства. Однако, существуют также и недостатки, такие как высокая сложность и затраты на подготовку данных для моделирования, ошибки при определении параметров, слишком простая или сложная модель, которая может привести к неточным результатам.

Одним из главных преимуществ математического моделирования является возможность проведения детального анализа конструкции и её взаимодействия с окружающей средой. Это позволяет учесть различные факторы, которые могут повлиять на качество и безопасность строительства. В результате, можно сократить время и затраты на строительство, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций.

Кроме того, математическое моделирование является эффективным инструментом для определения оптимального решения при проектировании объектов. Благодаря этому можно значительно сократить время на подбор наиболее эффективного решения, а также снизить затраты на комплектующие, материалы и даже на персонал.

Однако, использование математического моделирования в строительстве также имеет недостатки. Во-первых, для создания и поддержки математических моделей необходимы высококвалифицированные специалисты, знающие не только основы математики и физики, но и специфические технологии и программы. Это может повлиять на стоимость разработки и поддержки модели.

Во-вторых, математическое моделирование не может заменить полностью экспериментальные исследования. Например, при исследовании физических свойств строительных материалов требуется их физическое тестирование в реальных условиях, а не только математическое моделирование.

В целом, использование математического моделирования в строительстве имеет множество преимуществ, таких как повышение эффективности и точности, сокращение времени и затрат на проектирование и строительство. Однако, также необходимо учитывать и недостатки, чтобы правильно выбирать инструменты и методы при работе с математическим моделированием [2, с. 65].

Также стоит отметить, что математическое моделирование не является универсальным инструментом для всех задач в строительстве. Оно может быть неэффективным или неприемлемым для некоторых задач, например, при проектировании зданий с нестандартными формами или сложными структурами. В таких случаях можно использовать более традиционные методы, такие как чертежи или физические моделирования.

Таким образом, математическое моделирование является важным инструментом при проектировании и строительстве объектов, но требует правильной оценки его возможностей и ограничений. При использовании математического моделирования должны учитываться

конкретные условия задачи, уровень квалификации специалистов и необходимый уровень точности и эффективности.

Использование математического моделирования является необходимостью в современных условиях, потому что обеспечивает значительные преимущества в проектировании конструкций и оптимизации процессов. Однако, для того чтобы достичь наилучших результатов и сократить риски ошибок, необходимо тщательное и качественное проведение математического моделирования, включая подготовку данных, определение параметров, выбор методов и анализ результатов.

Также важным является использование соответствующих программных инструментов и установление правильных критериев и ограничений для моделирования. Это поможет минимизировать риски ошибок и достичь наилучших результатов в процессе проектирования и строительства.

Использование математического моделирования в строительстве является общей практикой в современных условиях, и в ближайшее время этот тренд только усилится. Это связано с развитием компьютерных технологий, которые значительно упрощают и ускоряют процесс моделирования, а также с повышением требований к конструкциям в связи с технологическими и экологическими условиями.

В целом, использование математического моделирования в строительстве позволяет улучшить качество конструкций, сократить время и затраты на проектирование, обеспечить безопасность и надежность на всех этапах жизненного цикла конструкций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Павлов В.Б., Колдаев М.З. Математическое моделирование процессов строительства. М.: Высшая школа, 2010. 56 с.
2. Кутепов Н.С. Математическое моделирование процесса строительства объектов капитального строительства. М.: Бауман МГТУ, 2016. 124 с.
3. Муравьев А.В. Применение методов математического моделирования в строительстве. М.: Интерэксперт, 2007. 267 с.
4. Аксенова И.В. Использование математического моделирования в строительном проектировании. М.: Издательство Московского университета, 2012. 89 с.

© Калинина К.И., Гулякин Д.В., 2023.